

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГИК АМАЛИЁТДА ХАТОНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ МЕХАНИЗМЛАРИ
ВА УЛАРНИ БАҲОЛАШ (СУД-ТИББИЙ ТАҲЛИЛ АСОСИДА)****Қаландаров Ж.К.**

Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот жараёнида беморнинг клиник хужжатлари, операция баённомаси, патологоанатомик маълумотлар ва суд-тиббий экспертиза натижалари таҳлил қилинди. Таҳлил натижаларига кўра, антикоагулянт профилактиканинг етарли амалга оширилмаганлиги, клиник кузатувдаги камчиликлар, консилиум ва қўшимча текширувларнинг ўз вақтида бажарилмаганлиги асосий хатолар сифатида баҳоланди. Патогенетик занжир гиперкоагуляция - мезентериал тромбоз - ичак инфаркти - перфорация - перитонит - сепсис - ўлим кетма-кетлигида ривожлангани аниқланди. Суд-тиббий нуқтаи назардан диагностик, ташкилий ва терапевтик хатолар комплекс баҳоланди. Шунингдек, операциядан кейинги тромбоз билан боғлиқ хатоларни баҳолаш алгоритмини ишлаб чиқиш зарурлиги асосланди.

Калит сўзлар: врач хатоси, мезентериал тромбоз, антикоагулянт терапия, диагностик хатолар, терапевтик хатолар, ташкилий хатолар, ятроген патология.

**MECHANISMS OF MEDICAL ERRORS IN OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL PRACTICE
AND THEIR EVALUATION (A FORENSIC MEDICAL ANALYSIS)****Kalandarov J.K.**

Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. The study included an analysis of the patient's clinical records, operative protocol, pathological findings, and forensic medical examination data. The findings demonstrated that inadequate anticoagulant prophylaxis, deficiencies in clinical monitoring, the absence of multidisciplinary consultation, and delayed additional diagnostic procedures were major contributing factors to the adverse outcome. The pathogenic sequence developed as follows: hypercoagulation - mesenteric thrombosis - intestinal infarction - perforation - peritonitis - sepsis - death. From a forensic perspective, diagnostic, organizational, and therapeutic errors were comprehensively evaluated. The necessity of developing an algorithm for assessing postoperative thrombotic complications in obstetric and gynecological practice was substantiated.

Keywords: medical error, mesenteric thrombosis, anticoagulant therapy, diagnostic errors, therapeutic errors, organizational errors, iatrogenic pathology.

**МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОК В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ И ИХ ОЦЕНКА (НА ОСНОВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО АНАЛИЗА)****Қаландаров Ж.К.**

Урганчский государственный медицинский институт, г. Урганч, Узбекистан

Резюме. В ходе исследования изучены клиническая документация пациента, операционный протокол, патологоанатомические данные и результаты судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что недостаточная антикоагулянтная профилактика, дефекты клинического наблюдения, отсутствие своевременного консилиума и дополнительных методов обследования явились ключевыми факторами неблагоприятного исхода. Патогенетическая цепочка развивалась по следующему механизму: гиперкоагуляция - мезентериальный тромбоз - инфаркт кишечника - перфорация - перитонит - сепсис - летальный исход. С судебно-медицинских позиций проведена комплексная оценка диагностических, организационных и терапевтических ошибок. Обоснована необходимость разработки алгоритма оценки послеоперационных тромботических осложнений в акушерско-гинекологической практике.

Ключевые слова: врачебная ошибка, мезентериальный тромбоз, антикоагулянтная терапия, диагностические ошибки, терапевтические ошибки, организационные ошибки, ятрогенная патология.

Кириш. Акушерлик ва гинекология амалиёти тиббиётнинг энг масъулиятли йўналишларидан бири ҳисобланади. Бу соҳада врач хатолари кўп ҳолларда оғир асоратлар ва беморнинг ўлимига олиб келиши мумкин. Айниқса, операциядан кейинги мезентериал тромбоз каби қон томир асоратлари ўз

вақтида аниқланмаса оғир оқибатларга сабаб бўлади. Суд-тиббий экспертизада ана шундай ҳолатларни чуқур таҳлил қилиш орқали нафақат врач хатолари, балки ташкилий камчиликлар ҳам очиб берилди. Замонавий таҳлилларда клиник хатоларни илк босқичда аниқлаш ва уларни тўғри баҳолаш нафақат тиббий амалиёт, балки қонунчилик нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Мақолада акушер-гинекологик амалиётда врач хатоларининг келиб чиқиш механизмлари, суд-тиббий баҳолаш усуллари ва клиник ҳолат мисолида юзага келган асоратлар таҳлил қилинди.

Материал ва методлар. Тадқиқот объекти сифатида З.Б. беморининг клиник хужжатлари, операция протоколи, патологоанатомик таҳлиллар ва суд-тиббий экспертиза маълумотлари ўрганилди. Шу билан бирга, мавжуд адабиётлар халқаро меъёрий хужжатлар ва маҳаллий тадқиқотчилар ишлари асосида таққослама таҳлил амалга оширилди.

Хужжат таҳлили (текширув ва даволаш стандартлари билан солиштириш);

Патогенезни босқичма-босқич баҳолаш (гиперкоагуляция → тромбоз → асорат → ўлим);

Суд-тиббий экспертиза методлари (клиник, ташкилий ва терапевтик хатоларни комплекс таҳлил қилиш).

Натижалар: Асосий патологик жараён: 2017 йил 5 октябрда беморга бачадон бўйни экстирпацияси операцияси бажарилган. Операциядан кейин мезентериал қон томирлари майда тромбози ривожланиб, ингичка ичакда геморрагик инфаркт, девор перфорацияси ва нажасли перитонит юзага келган. Кейинчалик септикли талок, токсик миокардит ва ўпка шиши ривожланган.

Бевосита ўлим сабаби: нажасли перитонит.

Тиббий хужжат таҳлили: Беморда тромбоз хавфи қайд этилган бўлса-да, антикоагулянт терапия (клексан) бир марта қўлланган. Халқаро ва маҳаллий стандартларга кўра (RCOG, 2015), операциядан кейинги профилактика камида 7 кун амалга оширилиши шарт.

Аниқланган хатолар: Ангиохирург билан консилиум ўтказилмаган. Қон таҳлиллари, лапароскопия ва ангиография каби текширувлар бажарилмаган. Профилактика узлуксиз таъминланмаган.

Суд-тиббий ташхис: Суд-тиббий экспертизага кўра, бемор ўлимида қуйидагилар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган:

1. Клиник кузатувдаги етишмовчилик.
2. Антикоагулянт терапиянинг узлуксиз қўлланилмаганлиги.
3. Консилиум ва қўшимча текширувларнинг амалга оширилмагани.

1-жадвал

Хатолар ва тўғри амалий меъёрларни қиёсий таҳлили

Жараён	Амалда қилингани	Меъёрий талаб	Камчилик ва оқибат
Кундалик ва касаллик тарихи	Бемор касаллик тарихи ва кузатув хужжатларида узилишлар мавжуд, консилиум хулосалари киритилмаган.	Миллий стандарт бўйича касаллик тарихи узлуксиз ва тўлиқ юритилиши, динамик кузатув қайд этилиши шарт.	Бемор аҳволи динамикаси йўқолган → кечиккан клиник қарорлар, асоратларни ўз вақтида аниқланмаслиги.
Ташхис қўйиш	“Ўткир ичак тутилиши, ноаниқ этиологияли кома, гиповалемия, ўткир буйрак етишмовчилиги, перитонит” қўйилган.	Мезентериал тромбоз хавфини операциядан кейин аниқлаш ва ўз вақтида ташхис қўйиш лозим.	Асосий сабаб — мезентериал тромбоз ўз вақтида аниқланмаган → кечиккан ташхис, нотўғри даволаш тактикаси.
Қўшимча текширувлар	Қон таҳлиллари, лапароскопия ва ангиография каби қўшимча текширувлар ўтказилмаган.	Шубҳали ҳолатларда (ичак ишемияси) лапароскопия, ангиография ва динамик лаборатор таҳлиллар зарур.	Тромбоз ва ичак ишемияси эрта аниқланмаган → геморрагик инфаркт ва перитонит ривожланган.
Даволаш	Фақат бир марта “Клексан” қўлланган. Узлуксиз антикоагулянт терапия амалга	Гинекологик операциядан кейин тромбозни олдини олиш учун 7 кун	Профилактика етишмаган → мезентериал тромбоз ривожланиши ва

	оширилмаган.	давомида антикоагулянт терапия шарт.	асоратлари (перитонит, сепсис) тезлашган
Оператив ёрдам	Бемор аҳволи оғирлашганига қарамай, операция вақтида ангиохирург билан консилиум чақирилмаган.	Асосий хавф ҳолатларида кўп профиллик консилиум чақириш ва қайта операция масаласини ҳал қилиш зарур.	Асоратлар ўз вақтида баргараф этилмаган → ичак перфорацияси, нажасли перитонит ва септик ҳолат ривожланган.
Шифокорлар харакатлари	Навбатчи шифокорлар бемор ҳолатини тўлиқ баҳоламаган, зарур текширувларни ва профилактик муолажаларни ўтказмаган.	Миллий ва халқаро протоколларга кўра оғир операциядан кейинги ҳолатда ҳар кунлик назорат ва профилактика шарт.	Ёрдам кечиккан ва етарли эмас → септикли талоқ, токсик миокардит, ўпка шиши, ўлимга сабабчи бўлган.
Суд тиббий баҳолаш Диагностик хатолар: тромбоз хафи етарлича баҳоланмаган. Ташкилий хатолар: консилиум ва кўшимча текширувлар амалга оширилмаган. Терапевтик хатолар: антикоагулянт терапия етарлича амалга оширилмаган. Оқибат: перитонит ва сепсис натижасида ўлим			

Таҳлилдан кўриндики, хато механизми куйидаги босқичларда шаклланган:

1. **Илк патогенез босқичи** – операциядан кейин гиперкоагуляция ҳолати қон ивиш тизимида ўзгаришларга олиб келган (Bick, 2003).
2. **Профилактикада камчилик** – антикоагулянт терапия керакли муддатда берилиши шарт, аммо тўлиқ амалга оширилмаган (RCOG, 2015).
3. **Клиник кузатувда етишмовчилик** – тромбозни эрта аниқлаш имконияти мавжуд бўлган қон таҳлиллари ва инструментал текширувлар амалга оширилмаган .
4. **Асосий патологик жараён ривож** – мезентериал тромбоз → ичак инфаркти → перфорация → перитонит → сепсис → ўлим.

Суд-тиббий экспертизада врач хатоларини уч гуруҳга ажратиб баҳолаш мумкин:

1. **Диагностик хатолар** – тромбоз хавфини тўлиқ баҳолашмаган;
2. **Ташкилий хатолар** – консилиум ва текширувлар ўтказилмаган;
3. **Терапевтик хатолар** – профилактика етарлича амалга оширилмаган.

Хулоса:

1. Акушер-гинекологик амалиётда операциядан кейинги мезентериал тромбоз профилактикасининг етишмаслиги ўлимга олиб келувчи асосий омил сифатида қайд этилди.
2. Суд-тиббий экспертизада врач хатоларини клиник, ташкилий ва терапевтик жиҳатдан комплекс баҳолаш зарурлиги кўрсатилди.
3. Илмий янгилик сифатида врач хатоларини баҳолаш учун **“Операциядан кейинги тромбоз хатоларини баҳолаш алгоритми”** ишлаб чиқиш таклиф этилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Baek, G. H., & Chung, M. S. (2002). Methicillin-resistant staphylococcus aureus osteomyelitis of the scaphoid from a catheter in the radial artery. *Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume*, 84(2), 273–274.
2. Bick, R. L. (2003). Cancer-associated thrombosis. *New England Journal of Medicine*, 349(2), 109–111.
3. Elsasser, D. A., et al. (2010). Diagnosis of placental abruption: Relationship between clinical and histopathological findings. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 148(2), 125–130.
4. FIGO Committee. (2003). Recommendations on ethical issues in obstetrics and gynecology by the FIGO committee for the ethical aspects of human reproduction and women's health. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 82(3), 299–305.
5. Kalandarov, J. K., & Ruziev, S. I. (2023). Iatrogenic pathology in the practice of a gynecologist. *Medical and Natural Sciences*, 4(4), 504–508. ISSN: 2660-4159.

6. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2015). Reducing the risk of venous thromboembolism during pregnancy and the puerperium (Green-top Guideline No. 37a). London:
7. Smith, J., & Brown, P. (2020). Medical errors in gynecological practice: A forensic analysis. *Journal of Obstetrics and Gynecology Research*, 46(5), 789–795.
8. World Health Organization. (2016). Patient safety: Making health care safer. WHO Press.
9. Zetterstrum, K., Lindeberg, S., Haglund, B., et al. (2007). Being born small for gestational age increases the risk of severe preeclampsia. *IJOG: International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 114(3), 319–324.
10. Кедров, В. С. (2005). О терминологии профессиональных правонарушений медицинских работников. В: Перспективы развития и совершенствования судебно-медицинской науки и практики (материалы VI Всероссийского съезда судебных медиков, посвященные 30-летию Всероссийского общества судебных медиков). Москва–Тюмень, 126–127.
11. Лузанова, И. М. (2007). Ненадлежащее оказание помощи в акушерской практике (медико-правовые аспекты проблемы) (автореф. дисс. канд. мед. наук). Москва.
12. Республика суд тиббий экспертиза ил-мий-амалий маркази архив материаллари (2015–2024).
13. Риков, В. А. (2003). Медицинская и правовая оценка ятрогенных заболеваний. *Медицинское право*, 4, 41–47.
14. Сергеев, Ю. Д., & Ерофеев, С. В. (1998). Ятрогенная патология — актуальная судебно-медицинская проблема. *Судебно-медицинская экспертиза*, 6, 3–8.
15. Шадимов, А. Б., Колесников, А. О., & Льютикова, Н. И. (2012). Особенности проведения комиссионных судебно-медицинских экспертиз по “врачебным делам” акушерско-гинекологического профиля. *Вестник судебной медицины*, 1(4), 11–15.

Иқтибос учун: Қаландаров Ж.К. Акушер-гинекологик амалиётда хатонинг келиб чиқиш механизмлари ва уларни баҳолаш (суд-тиббий таҳлил асосида) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 306–309. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20613249>